

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В СПОРТИВНОМ ПОЕДИНKE ТАЗКВОНДО WT

Цель работы: выявить различия во временных характеристиках в технике выполнения прямого удара рукой с использованием короткого подшага и заднего удара ногой назад с разворотом (твит чаги) у спортсменов различной спортивной квалификации; определить основные биомеханические параметры техники, соблюдение которых уменьшит время выполнения заднего удара ногой назад с разворотом (твит чаги). На основании полученных результатов предложить практические рекомендации тренерам и спортсменам в моделировании технико-тактических схем спортивного спарринга в таэквондо WT.

Методология: анализ литературных источников, видеосъёмка и компьютерная обработка видеоматериала.

Научная новизна. Выявлены биомеханические параметры техники, соблюдение которых уменьшит время выполнения заднего удара ногой назад с разворотом (твит чаги).

Выводы: в результате проведенного исследования рассмотрены временные характеристики действий таэквондо WT: прямой удар рукой с использованием короткого подшага, задний удар ногой назад с разворотом (твит чаги), определены наиболее важные ключевые элементы техники заднего удара ногой назад с разворотом (твит чаги), соблюдение которых придает ему наибольшую эффективность. В результате проведенного исследования выявлены ключевые отличия в технике выполнения заднего удара ногой назад с разворотом (твит чаги), у спортсменов различной спортивной квалификации. Выявлены биомеханические параметры техники, соблюдение которых уменьшит время выполнения заднего удара ногой назад с разворотом. Предложено определение термина «тактико-техническая схема». Предложены практические рекомендации тренерам и спортсменам в моделировании технико-тактической схем спортивного спарринга в таэквондо WT, особенно в четвертом (дополнительном раунде) когда при равенстве баллов исход спортивного поединка решает один быстрый и эффективный удар.

Ключевые слова: таэквондо WT, технико-тактическая схема, задний удар ногой назад с разворотом (твит чаги), прямой удар рукой с использованием короткого подшага, световой сигнал, спортивный поединок, технико-тактическая схема, соблюдение дистанции.

Постановка проблемы. Достижение победного результата в спортивном поединке таэквондо WT напрямую зависит от эффективности технико-тактических схем, которые используют спортсмены. Под термином «технико-тактическая схема» в данном случае подразумевается эффективное применение технического элемента, нескольких элементов (удар рукой, ногой, уход с линии атаки, уклон) в определенный момент (промежуток времени) спортивного поединка [3]. Эффективность применения технико-тактических схем зависит от скорости их выполнения, точности тех элементов, которые в них входят. Победный результат в спортивном поединке таэквондо WT определяется эффективным применением наиболее отточенных, индивидуальных технических действий в нужный промежуток времени, который, как правило, будет очень коротким.

Анализ последних исследований и публикаций. В проведенных ранее исследованиях [1–3] были выявлены наиболее часто встречающиеся ошибки в технике ударов ногами, однако на определение времени выполнения данных технических действий и сопоставление времени выполнения этой техники спортсменами различной спортивной квалификации должного внимания обращено не было.

В связи с выше изложенным, проведение сравнительного анализа времени выполнения прямого удара рукой с использованием короткого подшага и заднего удара ногой назад с разворотом (твит чаги) у спортсменов различной спортивной квалификации, на наш взгляд, является актуальным.

Цель работы: выявить различия во временных характеристиках в технике выполнения прямого удара рукой с использованием короткого подшага и заднего удара ногой назад с разворотом (твит чаги) у спортсменов различной спортивной квалификации, определить основные биомеханические параметры техники, соблюдение которых уменьшит время выполнения заднего удара ногой назад с разворотом (твит чаги). На основании полученных результатов предложить практические рекомендации тренерам и спортсменам в моделировании технико-тактических схем спортивного спарринга в таэквондо WT.

Методология: анализ литературных источников, видеосъёмка и компьютерная обработка видеоматериала.

Научная новизна: выявлены биомеханические параметры техники, соблюдение которых уменьшит время выполнения заднего удара ногой назад с разворотом (твит чаги).

Результаты исследования. Исследование проводилось на базе учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и включало несколько этапов.

На первом этапе (сентябрь–декабрь 2018 года) проводился отбор спортсменов-таэквондистов, адаптировалась методика измерения времени выполнения ударов применительно к исследованию. В результате отбора было сформировано две группы испытуемых.

В первую группу вошли спортсмены-юноши с трехлетним стажем подготовленности (спортивная квалификация – первый спортивный разряд) в количестве 10 человек ($n=10$), возраст – $16,4 \pm 1,27$ лет.

Во вторую группу вошли спортсмены-юноши группы спортивного совершенствования, со стажем обучения свыше пяти лет (спортивная квалификация – кандидат в мастера спорта и мастер спорта Республики Беларусь) в количестве 10 человек ($n=10$), возраст – $16,2 \pm 1,63$ года.

На втором этапе исследования (январь–май 2019 года) проводился замер времени выполнения ударов, обрабатывались полученные данные. Статистическая обработка данных осуществлялась традиционными методами. Статистическая значимость различий между средними арифметическими определялась по t-критерию Стьюдента для не связанных выборок.

С целью получения числовых данных времени выполнения ударов было использовано авторское устройство для диагностики и развития координационных способностей спортсменов в контактных единоборствах, позволяющее испытуемым совершать двигательные действия, моделирующие по направлению, амплитуде движений и режимам работы мышц элементы целостных движений, характерных для спортивно-боевых единоборств [1]. Устройство представляет собой исследовательский стенд, в котором есть полотно экрана с каркасной рамой, выполняющее роль ударяемой поверхности. На экране появляется световой сигнал в виде круга диаметром 20 сантиметров. По нему можно наносить удары руками и ногами без нарушения скоростных и технических характеристик движений. Устройство также содержит блок управления, блок программ и блок контроля и фиксации изображения. Блок управления представлен компьютером, к которому подключен видеопроектор, установленный с обратной стороны экрана [2, 3].

Спортсменам двух групп было предложено выполнить по два задания.

Задание № 1. Спортсмен, получив световой сигнал на ударяемой, не жесткой поверхности в определенной точке на уровне середины корпуса предполагаемого соперника, выполняет в эту точку максимально быстрый прямой удар рукой с дистанции 1,5 метра. Соблюдение дистанции в 1,5 метра до начала движения строго контролируется при выполнении описанного технического действия, при этом спортсмен использует короткий подшаг впереди стоящей ногой (рис. 1А, рис. 1Б). Такое исполнение прямого удара рукой в спортивном поединке таэквондо WT считается наиболее эффективным. Замеряется время от появления светового сигнала в заданной точке до момента контакта с ней бьющей руки спортсмена.

А

Б

Рис. 1. Выполнение прямого удара рукой с короткого подшага

Задание № 2. Спортсмен, получив световой сигнал на ударяемой, не жесткой поверхности в определенной точке на уровне середины корпуса предполагаемого соперника, выполняет в эту точку максимально быстрый задний удар ногой назад с разворотом (твит чаги) с дистанции 1,5 метра, соблюдение дистанции в 1,5 метра до начала движения строго контролируется (рис. 2). Замеряется время от появления светового сигнала в заданной точке до момента контакта с ней бьющей ноги спортсмена.

А

Б

Рис. 2. Выполнение заднего удара ногой назад с разворотом (твит чаги)

Обсуждение результатов исследования. В результате проведенного тестирования времени выполнения прямого удара рукой с использованием короткого подшага и заднего удара ногой назад с разворотом (твит чаги) были получены следующие данные (таблицы 1, 2):

Таблица 1

Время выполнения прямого удара рукой с использованием короткого подшага и заднего удара ногой назад с разворотом (твит чаги) спортсменами 1-го спортивного разряда

№ п/п	ФИО	Прямой удар рукой	Задний удар ногой с разворотом
1	Р-ко А.	0,89	1,04
2	М-ко М.	0,84	1,03
3	П-ич В.	0,64	1,03
4	Щ-ов В.	0,92	1,09
5	С-ов П.	0,85	1,07
6	К-ов А.	0,61	0,99
7	Р-ов В.	0,79	1,03
8	Г-ич К.	0,95	1,02
9	В-ич С.	0,84	1,07
10	Р-ов А.	0,94	1,07
X		0,83	1,05
σ		0,12	0,03

Примечание: X – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение среднего значения

Анализ таблиц 1 и 2 показывает, что спортсмены обеих групп выполняют прямой удар рукой практически за одно и то же время ($0,83 \pm 0,12$ с – спортсмены первой группы и $0,81 \pm 0,04$ с – спортсмены второй группы соответственно). Анализ средних арифметических указывает на отсутствие достоверных различий между двумя группами спортсменов ($p > 0,01$).

Необходимо отметить, что спортсмены второй группы выполняют задний удар ногой назад с разворотом (твит чаги) намного быстрее, чем спортсмены первой группы ($1,05 \pm 0,03$ с – спортсмены первой группы и $0,74 \pm 0,04$ с – спортсмены второй группы соответственно). Для t-критерия Стьюдента ($t=5,67$, $p < 0,001$) это позволяет сделать вывод о статистически достоверных различиях средних арифметических и соответственно свидетельствует о лучшей технической подготовленности спортсменов второй группы.

Время выполнения прямого удара рукой с использованием короткого подшага и заднего удара ногой назад с разворотом (твит чаги), спортсмены – кандидаты в мастера спорта и мастера спорта Республики Беларусь

№ п/п	ФИО	Прямой удар рукой	Задний удар ногой с разворотом
1	Л-ов А	0,77	0,70
2	В-ов С	0,80	0,70
3	Г-ль Е	0,89	0,71
4	И-ов Р	0,77	0,71
5	Б-ов А	0,80	0,70
6	М-й В	0,80	0,76
7	Ф-ко П	0,81	0,77
8	С-ко В	0,82	0,77
9	К-ев А	0,83	0,78
10	К-ов П	0,84	0,79
X		0,81	0,74
σ		0,04	0,04

Примечание: X – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение среднего значения.

Выводы

1. В первой группе спортсменов время выполнения прямого удара рукой с использованием короткого подшага наблюдается достоверно меньше времени выполнения заднего удара ногой назад с разворотом (твит чаги). Удар рукой изначально считается быстрее любого удара ногой за счет особенностей анатомического строения человеческого тела, за счет участия в движении более мелких групп мышц, способных к более быстрому сокращению.

2. Во второй группе спортсменов время выполнения заднего удара ногой назад с разворотом оказалось достоверно меньше времени выполнения прямого удара рукой с использованием короткого подшага, что на первый взгляд показалось парадоксальным, поскольку в указанном движении (задний удар ногой назад с разворотом) участвуют более крупные группы мышц и траектория движения ударной части значительно длиннее.

Таким образом, спортсмены высокой квалификации за счет отточенной эффективной техники заднего удара ногой назад с разворотом (твит чаги) выполняют его быстрее, чем прямой удар рукой с использованием короткого подшага.

Сокращение времени выполнения заднего удара ногой назад с разворотом (твит чаги) возможно при соблюдении следующих биомеханических параметров техники:

а) выдержанная правильно траектория движения бьющей стопы – строго прямая линия с момента отталкивания бьющей ноги от опоры до момента контакта с целью;

б) сохранение вертикального положения корпуса спортсмена (отсутствие наклонов вправо и влево);

в) высокоскоростное вращение корпуса по оптимальной траектории.

Изложенный вывод может быть полезен тренерам и спортсменам в моделировании технико-тактических схем спортивного спарринга в таэквондо WT, особенно в четвертом (дополнительном) раунде, когда при равенстве баллов исход спортивного поединка решает один быстрый и эффективный удар (согласно правилам соревнований таэквондо WT).

References

1. Васюк В. Е., Барташ В. А., Каранкевич А. И. Комплексная интегральная оценка двигательной координационной пригодности к деятельности в условиях временной и альтернативной неопределенности. *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт*. 2012. Вип. 102, том II. С. 24–27.
Vasyuk, V. E. Bartash, V. A., Karankevich, A. I. (2012). Kompleksnaya integralnaya otsenka dvigatel'no-koordinatsionnoy prigodnosti k deyatel'nosti v usloviyah vremennoy i alternativnoy neopredelennosti [Comprehensive integrated assessment of motor coordination fitness for activities in temporary and alternative uncertainty]. *Visnyk Chernigivs'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universitetu – Bulletin of the*

Chirniogovskiy National Pedagogical University. Chapter. A. *Pedagogichni nauki. Fizichne viovannya ta sport – Pedagogical science. Physical sport and sport*. Ed. 102, Vol II. 24–27.

2. Каранкевич А. И. [и др.] Устройство для диагностики моторных реакций в условиях спортивной и профессиональной двигательной деятельности. *Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и профессионально-прикладной физической подготовки: сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»*. Могилев: Могилевский институт МВД, 2014. С.67–74.
Karankevich A. I. (et al.) (2014). *Ustroystvo dlya diagnostiki motornykh reaktsiy v usloviyakh sportivnoy i professionalnoy dvigatelnoy deyatel'nosti* [Device for diagnosing motor reactions in sports and professional motor activity]. *Aktualnyie problemyi ognevoy, taktiko-spetsialnoy i professionalno-prikladnoy fizicheskoy podgotovki : sbornik statey – Actual problems of fire, tactical-special and professionally-applied physical training: collection of articles. M-vo vnutr. del Resp. Belarus, uchrezhdenie obrazovaniya “Mogilevskiy institut Ministerstva vnutrennih del Respubliki Belarus”*, Mogilev, Mogilevskiy institut MVD – Ministry of interior of the Rep. Belarus, the educational institution “Mogilev Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus”, Mogilev: Mogilev Institute of the Interior, 67–74.
3. Левков Р. В. Самозащита без оружия: методические рекомендации. Могилев: Могилевский институт МВД, 2017. 32 с.
Levkov, R. V. (2017). *Samozashhita bez oruzhija: metodicheskie rekomendacii* [Self-Defense Without Weapons: Method. recommendations]. Mogilev: Mogilev Institute of the Interior.

Levkov R.

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0316-7423>
Associate Professor of Applied Physical and Tactical Special Training,
Mogilev Institute of the Interior Ministry of the Republic of Belarus
(Mogilev, Republic of Belarus) E-mail: levkov5959@mail.ru

TO THE QUESTION ABOUT THE EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF SOME TECHNICAL ACTIONS IN THE TAEKWONDO WT SPORTS DUEL

The purpose of the article is to identify differences in temporal characteristics in the technique of a straight punch using a short substep and a circular kick back with a turn (tweet chagi), among the sportsmen of different sport qualifications to identify the main biomechanical parameters of the equipment, compliance with which will reduce the run time of the circular kick with a turn (tweet chagi). And (on the basis of the received results) to offer practical recommendations to trainers and athletes in modeling of technical and tactical schemes of sports sparring in Taekwondo WTF.

Methodology: analysis of literary sources, video filming and computer processing of video material.

Scientific novelty: biomechanical parameters of the technique have been identified, the observance of which will reduce the time to perform a circular kick back with a turn (tweet chagi).

Findings: in the study examined the temporal characteristics of technical action Taekwondo WT: straight punch using a short substep, circular kick back with a turn (tweet chagi), identified the most important key elements of technique circular kick back with a turn (tweet chagi), compliance with which gives him the greatest efficiency. The result of the study revealed key differences in technology performance, circular kick back with a turn (tweet chagi), among sportsmen of different sports qualification. Biomechanical parameters of the technique, compliance with which will reduce the time of the circular kick back with a turn, are revealed. The definition of the term "tactical and technical scheme" is proposed. Practical recommendations are offered to trainers and athletes in modeling of technical and tactical schemes of sports sparring in Taekwondo WT, especially in the fourth (additional round) when at equality of points the outcome of a sports duel is solved by one fast and effective blow.

Key words: taekwondo WT, technical and tactical scheme, circular kick back with a turn (tweet chagi), direct hit with a hand, sports match, technical and tactical scheme, keeping the distance.

Стаття надійшла до редакції: 17.09.2019 р.

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор В. І. Загребський